

УДК 343.431

Орлеан Андрій Михайлович –

доктор юридичних наук, доцент,
Керівник програми «Права людини у досудовому розслідуванні»
ГО «Експертний центр з прав людини»,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін
Юридичного факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Andrii M. Orlean –

doctor of juridical sciences, associate professor,
head of the Program 'Human Rights in Pre-Trial Investigation'
NGO Human Rights Expert Center,
professor of the department for criminal law disciplines of
the Faculty of Law,
Dnipro State University of Internal Affairs
(26 pr. Naharina, Dnipro, 49005, Ukraine)

Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми: науково-практичний коментар до ст. 149 КК України

В статті виділено та розтлумачено основні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Складна й перевантажена текстом конструкція цієї статті обумовила необхідність аналізу її численних складових, з'ясування їх альтернативного та (або) кумулятивного характеру. Особливу увагу приділено формам об'єктивної сторони складу торгівлі людьми, способам та меті, а також кваліфікуючим ознакам. Значення конкретних ознак, наскільки це дозволяли наявні матеріали, було проілюстроване конкретними прикладами судових рішень. Загалом, використання опрацьованого в цій публікації матеріалу дозволить правильно кваліфікувати торгівлю людьми, відмежовувати це кримінальне правопорушення від суміжних та від незлочинних діянь.

Ключові слова: торгівля людьми, ознаки торгівлі людьми, експлуатація людини, купівля-продаж людини, кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми.

В статье выделены и разъяснены основные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 149 УК Украины. Особое внимание уделено формам объективной стороны состава торговли людьми, способам и цели, а также квалифицирующим признакам. Значение конкретных признаков, насколько это позволяли имеющиеся материалы, было проиллюстрировано конкретными примерами судебных решений. В общем, использование разработанного в этой публикации материала позволит правильно квалифицировать торговлю людьми, отграничивать это уголовное правонарушение от смежных и от неправомерных деяний.

Ключевые слова: торговля людьми, признаки торговли людьми, эксплуатация человека, купля-продажа человека, уголовно-правовая квалификация торговли людьми.

A.M. Orlean Criminal Law Qualification of Human Trafficking: Scientific and Practical Commentary of Art. 149 of the Criminal Code of Ukraine

The article underlines and interprets the main features of human trafficking. Their impact on criminal law qualification of crime has been discovered. It has been established that the object of this crime is freedom (will), honor or dignity of a person. Attention has been focused that trafficking of only a human being makes a crime provided for by Art. 149 of the Criminal Code of Ukraine. It has been clarified that the objective element of this crime is represented as follows: i) trafficking in human beings; ii) enrolment; iii) displacement; iv) hiding; v) transfer; vi) obtaining of a person. Attention has been drawn that the main feature for such forms of human trafficking as enrolment, displacement, hiding, transfer or obtaining of a person is commission of an act by using

the following alternative means: use of compulsion, kidnapping, deception, blackmail, victim's financial or other dependence, vulnerable position of the victim or bribing of the third person who controls the victim to obtain consent for his/her exploitation and in aggravation the use or threat of violence, abuse of power or use of financial or other dependency. It has been established that subjective element of human trafficking is represented by direct intention and the purpose which is enrolment, displacement, hiding, transfer or obtaining. It has been found out that the subject of human trafficking is a sane individual in the age of 16 years at the moment of commission of crime. It has been stressed that a person who transfers a person as well as the one who obtains, enrolls, displaces or hides him/her should have such features.

Case law has been provided to prove certain features. The use of provided material will contribute to better qualification of human trafficking and distinguish this offense from similar or non-criminal acts.

Keywords: *human trafficking, features of human trafficking, exploitation of a person, buy-sell of a person, criminal law qualification of human trafficking.*

Постановка проблеми. Запорукою ефективної протидії торгівлі людьми з боку системи органів кримінальної юстиції, в першу чергу, є правильне встановлення сукупності об'єктивних та суб'єктивних ознак вчиненого злочину. Адже, як відомо, лише правильна юридична оцінка певного діяння може виступати гарантією обґрунтованого засудження та справедливого покарання винних.

Незважаючи на беззаперечну практичну значущість правильної кримінально-правової кваліфікації злочинів, зокрема і торгівлі людьми, правоохоронними органами досить часто допускаються помилки у правозастосуванні, що призводить до порушення приписів чинного законодавства та відсутності єдності судово-слідчої практики. У зв'язку з цим необхідним є вироблення науково обґрунтованих рекомендацій для правильної кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській правовій науці окремим питанням кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми приділяли увагу В. О. Іващенко, В. А. Козак, Я. Г. Лизогуб, Д. О. Негодченко, О. В. Наден, В. М. Підгородинський, Ю. В. Раковська, М. І. Хавронюк та інші науковці.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на те, що праці названих науковців, без сумніву, являють собою значний науковий доробок, адже у них розглянуто багато як теоретичних, так і практичних питань, які стосуються кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми. Однак слід відзначити, що із набуттям чинності змін до ст.149 КК України чимало аспектів кваліфікації торгівлі людьми

змінились, що вимагає докладних досліджень у цій сфері.

Мета. Надання науково обґрунтованих рекомендацій для правильної кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми.

Виклад основного матеріалу. Кримінально-правова регламентація протидії торгівлі людьми за час свого існування змінювалася кілька разів. Останню її редакцію було прийнято Верховною Радою України в рамках Закону України «Про внесення зміни до статті 149 Кримінального кодексу України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами» від 6 вересня 2018 р. Саме цю версію кримінально-правової заборони торгівлі людьми аналізуватимемо далі.

Об'єкт торгівлі людьми. Враховуючи розміщення ст. 149 у розділі III Особливої частини Кримінального кодексу України, об'єктом торгівлі людьми законодавець вважає свободу (волю), честь або гідність особи.

Обов'язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України, є предмет злочину. **Предметом цього злочину є людина.** Ні труп людини, ні її органи (тканини) не є предметом злочину, що розглядається. Тому намагання вчинити діяння, передбачені в ст. 149 КК України стосовно мертвої людини, може бути кваліфіковано лише як замах на торгівлю людьми (у випадку неусвідомлення винними особами того, що людина, яка є предметом угоди, померла).

Укладання жінкою незаконної угоди щодо ненародженої дитини під час вагітності не утворює складу закінченого злочину та, за наявності відповідних ознак, може кваліфікуватись лише як замах на торгівлю людьми. Закінчений склад злочину може мати

місце тільки за умов, що суспільно небезпечні дії вчинено стосовно вже народженої дитини.

З об'єктивної сторони цей злочин може виражатись у наступних альтернативних формах: 1) торгівля людиною; 2) вербування; 3) переміщення; 4) переховування; 5) передача; 6) одержання людини.

Перша форма злочину, передбаченого в ст. 149 КК України, сформульована в законі як **торгівля людиною**. Цією формою охоплюються **незаконні дії з передачі (одержання) людини**.

Незаконність дій з передачі (одержання) людини може бути пов'язаною із вчиненням купівлі-продажу, передачі людини в рахунок погашення боргу або в обмін на інші, крім грошей, цінності або на послуги матеріального характеру, передачі людини в оренду, її даруванні, тощо. На практиці маємо низку проваджень, за якими до торгівлі людьми було віднесено випадки оплатної передачі людини.

Наприклад, вироком Апеляційного суду Київської області було встановлено, що «ОСОБА_2 маючи на меті умисел на незаконне збагачення та не маючи наміру піклуватися про свого малолітнього сина ОСОБА_4, вирішила підишукати особу для здійснення незаконної угоди купівлі-продажу, об'єктом якої мав стати її малолітній син». «Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на здійснення незаконної безповоротної передачі свого малолітнього сина ОСОБА_2 здійснила незаконний продаж малолітньої дитини, а саме передала власного малолітнього сина ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_7, за що отримала від останньої грошову винагороду в розмірі 35 000 (тридцять п'ять) тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на 25 жовтня 2017 року становить 933100 (дев'ятсот тридцять три тисячі сто) гривень» [1].

Найчастіше за цією формою злочину, передбаченого ст. 149 КК України кваліфікують випадки купівлі-продажу саме дітей, що цілком узгоджується із міжнародним визначенням поняття торгівлі дітьми. Зокрема, відповідно до ст. 2 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, торгівлю дітьми розглядають як «будь-який акт або угоду, внаслідок яких дитина передається будь-якою особою або будь-якою групою осіб іншій особі

або групі осіб за винагороду або інше відшкодування». Слід звернути увагу, що визначення **не відносить** до обов'язкових ознак цього злочину мету експлуатації. Отже випадки незаконних угод щодо дітей із невизначеною метою або із метою їх усиновлення цілком охоплюються поняттям торгівлі дітьми.

Будь-яка інша незаконна угода вчинена як щодо дитини так і щодо дорослої людини охоплюватиметься цією формою торгівлі людьми, що поряд з іншим, підтверджується ст. 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», якою до торгівлі людьми віднесено «здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина». Такою незаконною угодою може бути дарування людини та вчинення різних незаконних маніпуляцій з метою усиновлення дитини та подальшого її вивозу за кордон (наприклад, укладення фіктивної угоди сурогатного материнства або фіктивне оформлення в якості батька людини, котра не є таким та намагається в такий спосіб вивести дитину за кордон).

Значного поширення сьогодні набули злочинні схеми, пов'язані із підшукуванням злочинцями в Україні жінок із небажаною вагітністю та проживаючих за кордоном громадян-іноземців, бажаючих «придбати» дитину, та отриманням зиску від супроводу передачі народженої дитини. Незаконні дії можуть маскуватись під виглядом процедури сурогатного материнства. Злочинці використовують передбачену ст. 123 Сімейного кодексу України можливість визнання подружжя (чоловіка та жінки) батьками дитини, народженої внаслідок перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Насправді в комерційному медичному закладі фальсифікуються документи про ніби застосування до жінки репродуктивної процедури перенесення ембріона людини, зачатого подружжям, яке вперше приїздить до України лише для того, щоби розрахуватись та забрати вже народжену дитину й жодною мірою не було причетне до зачатого ембріону.

Ще одна схема пов'язана із можливістю юридичного закріплення батьком дитини чоловіка, котрого вкаже таким жінка, яка народила дитину. Зокрема, відповідно до ст. 125

Сімейного кодексу, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини, а від батька за заявою матері та батька дитини або за рішенням суду. Велика кількість іноземців приїжджає до України й із використанням цієї схеми отримують українських дітей та вивозять їх за кордон.

У зазначеній формі злочин є закінченим з моменту передачі (отримання) людини.

Торгівля людьми у розглядуваній формі утворює склад закінченого злочину незалежно від наявності способів (використання обману, шантажу, примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану, тощо). Обов'язковими ці способи є лише для таких форм цього злочину, як вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини.

Під **вербуванням** слід розуміти вчинення дій, спрямованих на досягнення з людиною добровільної (наприклад, шляхом запрошування або вмовляння) або вимушеної (наприклад, шляхом шантажу, погрози застосування насильства) домовленості про її подальшу експлуатацію або на переміщення, переховування, передачу іншій особі. Вербування є закінченим з моменту отримання згоди від завербованої особи.

Прикладом вербування можуть слугувати дії ОСОБА_1, які полягали у «наполегливому переконанні ОСОБА_3 поїхати до м. Кумбургаз, Турецької республіки для надавання іншим особами послуг сексуального характеру за грошову винагороду, тобто займатись проституцією». Зміст переконання полягав у завірянні ОСОБА_3 «про безпечність та вигідність такої діяльності», «її прибутковість, яка надасть можливість для подальшого належного проживання в Україні та виховання своєї малолітньої дитини» [2].

У випадках, коли має місце вербування особи, котра співробітничала із правоохоронними органами, постає питання відмежування допустимої поведінки поліції від провокації злочину.

У вирішенні цього питання варто звернутись до Постанови ВСУ ККС від 6 березня 2018 року, в якій було проведено відмежування

допустимої поведінки від провокації злочину на підставі критеріїв, напрацьованих ЄСПЛ. Суд зокрема встановив, що «в матеріалах кримінального провадження відсутні **ознаки притаманні провокації злочину правоохоронними органами, а саме спонукання до вчинення злочину ОСОБА_1, а в суду наявні всі можливості перевірити такі твердження засудженого, що і стало предметом перегляду у суді апеляційної інстанції**». А посилання засудженого на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та посилання на рішення ЄСПЛ «Худобін проти Російської Федерації», «Тейшейро де кастро проти Португалії», зміст яких зводиться до вислову «не було б скоєно, якби не було спровоковано» не є прийнятними до застосування у вказаному кримінальному провадженні [3]. По-суті у названих справах ЄСПЛ виділяє два основні критерії відмежування допустимої поведінки від провокації:

1) **змістовний критерій**; (слідство має проводитись в цілому у пасивній манері, що виключає вплив на обвинуваченого з метою вчинення ним злочину, як то - прояв ініціативи в контактах, повторна пропозиція, наполегливі нагадування тощо);

2) **процесуальний критерій** (можливість перевірити відомості про ймовірну провокацію).

Під **переміщенням** людини необхідно розуміти дії, спрямовані на зміну місця її перебування. Зазвичай переміщення здійснює вербувальник, але це можуть робити й інші особи. Найчастіше воно пов'язане з перетином кордону, але може відбуватись і всередині країни. Переміщення є закінченим злочиним з моменту зміни місця перебування людини.

Так Глухівським міськрайонним судом Сумської області були визнані переміщенням дії ОСОБА-7, які полягали у бронюванні місця в маршрутному таксі для ОСОБА_6 і організації переміщення потерпілої на територію Російської Федерації через пункт пропуску «Бачівськ», де її зустріли інші співучасники та перемістили в місто Тверь [4].

Під **переховуванням** людини необхідно розуміти обмеження фізичних контактів людини з іншими особами, особливо із представниками правоохоронних органів, що може проявлятись як у наданні приміщення для перебування, так і в

примусовому позбавленні волі. Закінченим злочином переховування є з моменту заволодіння особою і фактичного початку обмеження її волі.

Прикладом переховування можуть слугувати дії ОСОБА_11, який у складі організованої групи разом з ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, перемістили ОСОБА_9 до будинку №34 по вулиці Тишковичівській в село Тишковичі Іваничівського району Волинської області, «де вони всі разом, згідно розподілу ролей та заздалегідь розробленого плану, переховували ОСОБА_9, що виразилося у обмеженні фізичних контактів його з іншими особами, в тому числі представниками правоохоронних органів, контролі дій та спілкування під час виконання роботи та вільного часу, обмеженні свободи пересування, а також наданні приміщення для перебування (переховування)» [5].

Під **передачею або одержанням** людини варто розуміти вчинення дій, пов'язаних із переходом контролю над людиною від однієї особи до іншої. Наприклад, вербувальник або перевізник передає людину особі, яка її експлуатуватиме. Злочин вважається закінченим з моменту передачі (одержання) людини.

Обов'язковою ознакою для таких форм торгівлі людьми, як вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини є вчинення таких дій за допомогою одного з таких альтернативних способів: із використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, а у кваліфікованих складах, крім того – із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища або стану матеріальної чи іншої залежності.

Разом з тим згідно з приміткою 3 до ст. 149 КК України, відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання **малолітнього чи неповнолітнього** за цією статтею настає незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або

особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання її згоди на експлуатацію людини.

Обман як спосіб вчинення злочину полягає в «умисному введенні в оману іншої особи або підтримуванні вже наявної у неї оманливої уяви шляхом передачі інформації, що не відповідає дійсності або замовчування про різні факти, речі, явища тощо з метою схилити цю особу до певної поведінки» [6]. Наприклад, для торгівлі людьми з метою трудової експлуатації характерним є повідомлення неправдивої інформації щодо можливості працевлаштування за кордоном, умов праці, суми заробітку та можливості у будь-який час повернутися додому. Випадки торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації нерідко пов'язані як із обманом в характері діяльності до якої особу залучають (замість обіцяної роботи продавця наполягають на наданні сексуальних послуг), так і з обманом в умовах надання сексуальних послуг, про які особу повідомляли заздалегідь.

Прикладом торгівлі людьми, вчиненої шляхом обману, є дії ОСОБА_4, яка застосовуючи обман, повідомила ОСОБА_8 про можливість її працевлаштування для надання послуг сексуального характеру в м. Тверь, Російської Федерації. Зокрема, розповіла про гарні умови праці та проживання в Російській Федерації: безкоштовне житло, одяг, продукти харчування, особистий автомобіль з водієм, відвідування салонів краси та соляріїв, дорогих магазинів фірмового одягу, а також отримання прибутку в сумі близько 75000 грн. за місяць за умови надання сексуальних послуг 5-7 клієнтам на добу. При цьому, ОСОБА_4 «приховала реальні умови, які б спричинили відмову від виїзду з України» [7].

Різновидом обману є зловживання довірою. Зловживання довірою полягає у використанні особою в своїх інтересах впевненості, переконаності в її сумлінності, чесності, добропорядності іншої особи – довірителя, на шкоду останньому. Йдеться про випадки, коли під час обману використовується наявність певних довірливих стосунків, які існують між винною особою та потерпілою. Ці стосунки використовуються всупереч інтересам потерпілої особи. Прикладом відносин довіри

можуть бути стосунки між родичами, близькими друзями, опікунські відносини.

Під **шантажем** необхідно розуміти психічне насильство, що полягає у погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти у таємниці.

Під відомостями, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, криміналісти пропонують розуміти «будь-які факти з минулого або сьогочасного життя потерпілого або його близьких родичів (навіть померлих), розголошення яких може спричинити шкоду їхній честі та гідності. Такі відомості можуть стосуватися як поведінки самого потерпілого чи його близьких родичів, так і інших життєвих обставин, до яких хтось із них був причетний. Відомості можуть бути такими, що ганьблять потерпілого, а можуть і не мати такої ознаки» [8, с. 4].

Практичним підтвердженням вищевикладеного є вирок Комінтерновського районного суду м. Харкова, яким було встановлено, що шантаж як спосіб вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання людини полягав у «розголошенні відомостей знайомим, родичам ОСОБА_11 і в соціальній мережі «Вконтакте» на сторінці ОСОБА_11 про те, що остання займається наданням сексуальних послуг, таким чином заробляючи на життя» [9].

Уразливий стан особи (відповідно до п. 2 примітки до ст. 149 КК України) – це такий її стан, зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами, який позбавляє чи обмежує її здатність усвідомлювати власні дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

Відповідно до наведеного в п. 2 примітки до ст. 149 КК України визначення, **уразливий стан особи може бути двох видів:**

1) **стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям. Такий стан особи може бути викликаний:** а) психічними властивостями (наявність певних захворювань, розладів або

відхилень у психічній діяльності тощо); б) фізичними властивостями (неможливість чинити опір незаконним діям через фізичну хворобу, певні фізичні вади тощо); в) певними зовнішніми факторами (наприклад, приведенням особи до несвідомого стану шляхом застосування снодійних чи наркотичних засобів).

Прикладом врахування такого уразливого стану, може слугувати вирок Ленінського районного суду м. Миколаєва. Суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_8, використовуючи уразливий стан ОСОБА_5, «який не мав постійного місця проживання, роботи та мав явні ознаки інвалідності (ампутовану ступню ноги та переміщався за допомогою костилів)», завербувала його «для жебракування на її користь на території міжміського автовокзалу та прилеглої до нього території» [10].

2) **збіг тяжких особистих сімейних або інших обставин** (зазвичай характеризується наявністю надзвичайно скрутною або безвихідною ситуації: термінової необхідності великої грошової суми на лікування близької людини, відсутністю у особи постійного місця роботи, неможливістю утримувати наймане та придбати власне житло; перебування особи на утриманні інших осіб; перебування на утриманні в особи неповнолітніх та непрацездатних осіб; наявність великого боргу тощо). Сукупність таких обставин змушує людину погодитись бути експлуатованою.

Практичним прикладом торгівлі людьми з використанням уразливого стану, який полягав у збігу тяжких особистих сімейних або інших обставин є вирок Приморського районного суду м. Одеси, яким встановлено, що ОСОБА_1 умисно, з метою вербування ОСОБА_3 задля сексуальної експлуатації використала її уразливий стан, а саме: «збіг тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, боргами, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності на утриманні малолітньої дитини» [11].

Поняття уразливого стану є оціночною юридичною категорією. Водночас висновок про наявність або відсутність такого стану потерпілого та його використання обвинуваченим під час вчинення злочину може ґрунтуватись як на результатах медичної, психологічної, психіатричної або комплексної

експертизи потерпілого, що підтверджуватиме наявність у особи фізичного захворювання чи фізичної вади, особливого психологічного стану (наприклад, стресу, фрустрації тощо) або психічного розладу, так і на сукупності доказів існування низки тяжких особистих сімейних або інших обставин.

Необхідно мати на увазі, що згода людини на її подальшу експлуатацію, отримана внаслідок використання уразливого стану особи, не виключає кримінальної відповідальності.

Примус у кримінальному праві поділяють на фізичний та психічний. *Фізичний примус* розглядають як протиправний фізичний вплив на людину (наприклад, застосування фізичної сили, нанесення удару, побоїв, тілесних ушкоджень, введення в організм різноманітних препаратів тощо) з метою примусити її до вчинення певних дій чи бездіяльності. *Психічний примус* - як погрозу застосування до особи фізичного насильства або заподіяння матеріальної або моральної шкоди (наприклад, погрозу вбити, знищити або пошкодити майно, поширити відомості, що ганьблять особу, тощо) із метою спонукати її вчинити злочин. При цьому, слід враховувати, що застосування в ході вчинення злочину насильства або висловлювання погрози його застосування свідчатиме про необхідність кваліфікації злочину за частинами другою або третьою статті 149 КК України, про що йтиметься далі.

Під **викраденням** людини розуміють умисне протиправне заволодіння нею будь-яким способом, поєднане з переміщенням її з місця перебування. При цьому викрадення людини, що може бути вчинене лише у формі активної поведінки особи, передбачає сукупність послідовно вчинюваних дій: 1) заволодіння особою, вчинене будь-яким способом; 2) переміщення (віддалення) потерпілого з місця його постійного чи тимчасового перебування та можливе подальше протиправне тримання особи всупереч її волі та бажанню. Заволодіння полягає в одержанні реальної можливості контролю над поведінкою особи, що здійснюється відкрито, таємно, шляхом обману або зловживання довірою, із застосуванням фізичного чи психічного насильства. Нерідко при заволодінні особи має місце комбінація різних способів. Переміщення людини полягає у вчиненні дій, спрямованих на зміну місця її перебування.

Матеріальна залежність потерпілого має місце, коли єдиним чи одним з основних джерел існування потерпілого є матеріальна допомога суб'єкта злочину, зокрема перебування першого на утриманні останнього. **Інша залежність** – це залежність службова, шлюбна, сімейна (дитини від батьків), підопічного від опікуна, пацієнта від лікаря, підозрюваного від працівника дізнання чи слідчого тощо.

Підкуп третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію по-суті є пропозицією, обіцянкою або наданням грошових коштів або іншого майна, будь-яких вигод нематеріального чи негрошового характеру особі, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію.

Суб'єктивна сторона торгівлі людьми характеризується виною у формі прямого умислу.

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони для вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання людини є мета – експлуатація людини.

Згідно з приміткою 1 до ст. 149 КК України під **експлуатацією** людини в цій статті необхідно розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі; примусову працю або примусове надання послуг; рабство або звичаї, подібні до рабства; підневільний стан; залучення в боргову кабалу; вилучення органів; проведення дослідів над людиною без її згоди; усиновлення (удочеріння) з метою наживи; примусову вагітність; втягнення у злочинну діяльність; використання у збройних конфліктах тощо. Перелік видів експлуатації не є вичерпним, що дає можливість застосовувати цю норму при виникненні нових форм експлуатації.

Сексуальна експлуатація – це використання особою іншої людини з метою отримання прибутку для задоволення сексуальних потреб третіх осіб, а також для примусового задоволення власних сексуальних потреб.

Практичним підтвердженням вищевикладеного є вирок Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області, яким було встановлено, що дії ОСОБА_2 були спрямовані на вербування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою їх подальшої сексуальної експлуатації, зміст якої

полягав у «наданні сексуальних послуг третім особам у Ізраїлі» [12].

Під використанням в порнобізнесі необхідно розуміти залучення особи (як актора, статиста, робочого) до виготовлення з метою розповсюдження або збуту предметів, що є носіями графічної інформації, спрямованої на збудження статевої пристрасті шляхом цинічного, безсоромного, грубо натуралістичного або протиприродного відображення статевого життя людей.

Прикладом використання людини в порнобізнесі може слугувати вирок Зарічного районного суду м. Суми, яким встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи діяли як виконавці та мали «своїми жестами та поведінкою здійснити статево збудження у користувачів, які пропонували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перейти у режим приватного чату, де замовляли розпусні дії. Після цього учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголялися і виконували дії порнографічного характеру» [13].

Примусова праця (примусове надання послуг) – усяка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під загрозою якогось покарання, для котрої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг.

В рішенні С. N. и V. проти Франції, яким щодо однієї із заявниць було встановлено порушення ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод¹ відзначається, що покарання хоча й може сягати певного ступеня насильства чи фізичного примусу, воно може мати й більш м'яку психологічну форму, таку як донос у поліцію чи міграційні служби щодо працівників, котрі не мають належних документів.

Про те, що праця є примусовою, може свідчити сукупність різних обставин: застосування до особи психічного чи фізичного насильства; відсутність трудової угоди; обмеження свободи пересування особи у вільний від роботи час; відібрання в особи паспорта на період її роботи; утримання частини заробітної плати або несплаченої її взагалі; погроза видати працівника-нелегала органам влади та інші обставини, тощо.

¹ Ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Заборона рабства і примусової праці» передбачає, що «1. Нікого не можна тримати в

Як приклад примусової праці можна навести вирок Хорольського районного суду Полтавської області, згідно з яким «ОСОБА_2 забрав паспорт у ОСОБА_1 під приводом його офіційного працевлаштування на роботу. Після чого, діючи умисно, в період часу з 25.07.2015 по 10.09.2015 вчинив трудову експлуатацію ОСОБА_1 на роботах у ТОВ «Обоянський сад», які були пов'язані зі збором урожаю яблук в саду. При цьому ОСОБА_2 погрожував ОСОБА_1 зменшити розмір грошової винагороди у разі невиконання чи неналежного виконання роботи, а також вчиняючи на нього тиск з метою примушування до виконання робіт» [14].

За матеріалами кількох кримінальних справ, розслідування яких ведеться в Україні, особам, які погодилися працювати на вигідних умовах, не виплачували, як це було попередньо обіцяно, щомісячно або щотижнево грошової винагороди за виконану роботу. Через певний час після початку роботи (як правило, після неодноразового звернення з проханням виплатити заробітну плату) їх повідомляли про те, що оплата відбудеться лише після закінчення всієї роботи на об'єкті або після закінчення повного терміну їх перебування на об'єкті. Працівникам погрожували, що у разі відмови від подальшої роботи, їм не виплатять гроші за роботу, яку вже було виконано. Після завершення повного обсягу робіт (або після того, коли працівник відмовлявся далі працювати, розуміючи, що його обманули) замість оплати робітник отримував гроші на квиток додому та полишав місце експлуатації, радіючи, що залишився живим. Така ситуація також може свідчити про примусовість праці.

Наявність трудової угоди не обов'язково свідчить про відсутність примусової праці або торгівлі людьми. Те, що особа дала згоду на працевлаштування за кордоном, не означає, що вона погодилася на безоплатну працю, на побої та мордування, на інші умови, наближені до рабства.

До примусової праці (примусового надання послуг) також необхідно відносити примусову консумацію. Консумація – форма трудової експлуатації, яка полягає в примушуванні потерпілих від торгівлі людьми

рабстві або в підневільному стані; 2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов'язкову працю.»

працювати в барах, ресторанах, розважальних закладах з метою створення умов або ситуацій, за яких клієнти зазначених закладів (як правило, чоловічої статі) замовляють найдорожчі напої та/або їжу чи іншим чином витрачають великі суми грошей (без надання клієнтам послуг сексуального характеру).

Як приклад консумації можна навести вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області, яким було встановлено, що однієї із умов праці для дівчат у борделі, який був завуальований під нічний клуб «Міленіум», була «консумація», а саме «спонукати клієнтів до купівлі в барі алкогольних напоїв. Одна пляшка шампанського в барі коштувала тридцять Євро, з яких одна дівчина для якої клієнт купував його отримувала сім євро п'ятдесят центів, тобто четверту частину від заробітку» [15].

Примусове втягнення у зайняття жебрацтвом - протиправний фізичний або психічний вплив на особу з метою змусити її до випрошування грошей та інших матеріальних цінностей.

Рабство згідно з Конвенцією про рабство (від 25 вересня 1926 р.) – це стан чи становище людини, щодо якої здійснюються всі атрибути права власності або деякі з них.

До звичаїв, подібних до рабства чи підневільного стану, відносять: боргову кабалу; кріпацький стан; будь-який інститут чи звичай, через які: жінку обіцяють за винагороду видати або видають заміж (без права відмови з її боку) її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа чи група осіб; чоловік жінки, його родина або його клан за винагороду чи без такої мають право передати її іншій особі; жінка після смерті чоловіка передається у спадщину іншій особі; будь-який інститут чи звичай, за якого дитина передається одним або обома своїми батьками чи своїм опікуном іншій особі за винагороду або без такої з метою експлуатації цієї дитини чи її праці.

Під залученням у боргову кабалу необхідно розуміти поставлення особи у становище, коли вона, ставши боржником, у забезпечення свого боргу надає власну працю, але цінність виконуваної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не визначений.

Практичним підтвердженням вищевикладеного є вирок Апеляційного суду

Житомирської області, яким було встановлено, що ОСОБА_4 у складі організованої групи, зустрічаючи на Україні в м. Києві прибулих громадян ОСОБА_13, забезпечував за місцем свого проживання їх тимчасове перебування та харчування, забирав всі кошти потерпілих, «після чого змушував їх виконувати всю домашню роботу у себе вдома і викачувати воду з колодязя, посилаючись на те, що вони все ще винні йому за проживання, харчування і т.д. (такі дії свідчать про залучення у боргову кабалу: особа умисно ставиться у становище, коли вона, ставши боржником, у забезпечення свого боргу змушена надавати особисту працю, але цінність цієї роботи не зараховується в погашення боргу) [16].

Усиновлення (удочеріння) з метою наживи – оформлене спеціальним юридичним актом одержання на виховання в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки, вчинене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню).

Під **примусовою вагітністю** необхідно розуміти використання репродуктивних функцій організму жінки шляхом природного або штучного запліднення без її згоди або за згодою наданою під загрозою якогось покарання та подальше примушування жінки до виношування дитини.

Примусове переривання вагітності – протиправний фізичний або психічний вплив на жінку спрямований на переривання вагітності будь-якого строку без її згоди або за згодою наданою під загрозою якогось покарання.

Примусове одруження – протиправний фізичний або психічний вплив на особу з метою укладення з нею шлюбу без її добровільної згоди.

Вилучення органів – видалення з організму людини її складової частини, яка має певну будову і спеціальне призначення (орган зору, серце, легені, печінка, нирки, підшлункова залоза з 12-палою кишкою, селезінка тощо).

Під **проведенням дослідів над людиною без її згоди** необхідно розуміти вчинюваний без дозволу людини фізіологічний або психологічний вплив на її організм із застосуванням методів, що недопущені МОЗ України до загального застосування, тобто є експериментальними.

Втягнення в злочинну діяльність – це дії, пов'язані з безпосереднім психічним або фізичним впливом на особу, вчинені з метою викликати у неї прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах.

Використання у збройних конфліктах передбачає використання особи для виконання нею бойових завдань.

Суб'єктом аналізованого злочину є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку на момент його вчинення, причому відповідно до ст. 149 КК України як та, котра передає людину, так і та, яка її одержує, вербує, переміщує, переховує.

Частина 2 ст. 149 КК України визначає відповідальність за вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 149 КК України: 1) щодо неповнолітнього; 2) щодо кількох осіб; 3) повторно; 4) за попередньою змовою групою осіб; 5) службовою особою з використанням службового становища; 6) особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності; 7) у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства.

Торгівля людьми буде кваліфікуватись як вчинена **стосовно неповнолітнього** у випадку, коли потерпілою від цього злочину є особа у віці від 14 до 18 років.

Як вчинена **щодо кількох осіб** торгівля людьми буде кваліфікуватись у випадку вчинення одного злочинного діяння стосовно двох або більше людей. У цьому випадку умислом винної особи охоплюється вчинення злочинного діяння одночасно щодо кількох осіб, на відміну від повторності, за якої у винного щоразу виникає окремий умисел на вчинення торгівлі стосовно нової особи або нової групи осіб.

Поняття **повторності** злочинів закріплено в ч. 1 ст. 32 КК України, а поняття вчинення злочину **за попередньою змовою групою осіб** наведено у ч. 2 ст. 28 КК України.

Вчинення злочину **службовою особою з використанням службового становища** матиме місце у випадку вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, особою, яка має ознаки, що містяться у примітці 1 до ст. 364 КК України, та використовує при цьому надані їй по службі повноваження або

виходить за межі своїх повноважень. Для кваліфікації торгівлі людьми, вчиненої з використанням службового становища, важливо встановити співвідношення між ч. 2 ст. 149 КК України, що передбачає відповідальність за такі дії, із ст. 364 КК України. Ці норми співвідносяться між собою як загальна (ст. 364 КК України) та спеціальна (ч. 2 ст. 149 КК України). За загальним правилом у випадках, коли зловживання владою чи службовим становищем одночасно підпадає під ознаки загальної та спеціальної норм, застосуванню підлягає лише норма спеціальна. Важливим для кваліфікації діянь службових осіб, які об'єктивно сприяли торгівлі людьми згідно з чинним законодавством, є встановлення умислу особи на вчинення торгівлі людьми. Якщо службова особа, яка своїми діями об'єктивно сприяла вчиненню злочину, передбаченого ст. 149 КК України, усвідомлювала свою роль у вчиненні саме торгівлі людьми і використовувала при цьому своє службове становище, то вона несе відповідальність за торгівлю людьми з використанням службового становища (ч. 2 ст. 149 КК України). За відсутності усвідомлення своєї ролі у вчиненні торгівлі людьми службова особа, за наявності інших ознак службового злочину, може притягатись до відповідальності лише за певний злочин у сфері службової діяльності (статті 364, 365, 367 КК України).

Насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або його близьких, охоплюється заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не призвело до короточасного розладу здоров'я або короточасної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (завдання ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі за умови, що вони не були небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння).

Прикладом торгівлі людьми, вчиненої із застосуванням такого насильства є дії ОСОБА_5, який з метою змусити ОСОБА_2 до виконання роботи безоплатно, «застосував до неї насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров'я, що виразилось в нанесенні тілесних ушкоджень потерпілій дерев'яною палицею та кулаками, що призвело до крововиливу нижніх кінцівок та саден нижніх кінцівок у останньої і вказані тілесні ушкодження відповідно до

висновку експерта 403/167 від 06.09.2012 року відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень» [17].

Частина 3 ст. 149 КК України передбачає відповідальність за вчинення дій, передбачених частинами першою або другою ст. 149 КК України: 1) щодо малолітнього; 2) організованою групою; 3) поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких або з погрозою застосування такого насильства; 4) якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Торгівля людьми буде кваліфікуватись, як вчинена **щодо малолітнього** у випадку, коли потерпілою від злочину є дитина у віці до 14 років.

Поняття вчинення злочину **організованою групою** наведено у ч. 3 ст. 28 КК України.

Насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або його близьких, охоплюються заподіяння особі легкого тілесного ушкодження, що спричинило короточасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння (наприклад, скидання з висоти, застосування електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо).

Тяжкими наслідками аналізованого злочину необхідно вважати смерть або самогубство потерпілого, зникнення його безвісти, втрату будь-якого органу чи його функцій, душевну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш, ніж на одну третину, непоправне знівечення обличчя, переривання вагітності або втрату здатності до дітонародження, зараження вірусом імунодефіциту людини, а також інші наслідки, які суд з урахуванням конкретних обставин справи може визнати тяжкими. Проте умисне вбивство потерпілого за обтяжуючих обставин

не охоплюється ч. 3 ст. 149 КК України і має кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених частинами 1 або 2 ст. 149 КК України та ч. 2 ст. 115 КК України.

Як приклад торгівлі людьми, що спричинила тяжкі наслідки можна навести вирок Антрацитовського міськрайонного суду Луганської області, згідно з яким СОБА_6 і ОСОБА_7 «використовували в фермерському господарстві безоплатний працю ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12». Потерпілий хотів від них піти, однак «ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи узгоджено, прохання ОСОБА_20 повністю ігнорували». «З метою утримання ОСОБА_20 на території фермерського господарства, ОСОБА_7 щодня, перед його виходом у поле, для випасу стада схилила його до вживання спиртних напоїв, пригнічуючи таким чином, його бажання припинити роботу на фермі і вільно піти за місцем реєстрації в АДРЕСА_6». Пізніше ОСОБА_6 та ОСОБА_7, «проявляючи неповагу до права людини на життя, нехтуючи моральними і правовими нормами, застосовуючи психічний вплив, довели до самогубства ОСОБА_20, який знаходився від них в іншій залежності» [18].

Висновки. У підсумку зазначимо, що норма, яка передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми є складною для сприйняття правозастосовувачем, адже вона насичена великою кількістю термінів, наявність яких викликає значні труднощі у розумінні змісту її приписів. Наведені у статті тлумачення ознак складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України та запропоновані рекомендації щодо кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми дозволять уникнути помилок у правозастосуванні, сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судово-слідчої практики.

Список використаних джерел:

1. Справа № 369/14321/17 [Електронний ресурс] // Вирок Апеляційного суду Київської області від 20.06.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74796847>.

2. Справа № 592/7803/18 [Електронний ресурс] // Вирок Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.10.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76890496>.
3. Справа № 727/6661/15-к [Електронний ресурс] // Постанова ВСУ ККС від 6.03.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670494>.
4. Справа № 576/790/17 [Електронний ресурс] // Вирок Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 27.12.2017 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/71258147>.
5. Справа № 161/14645/13-к [Електронний ресурс] // Луцький міськрайонний суд Волинської області від 26.04.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73661853#>.
6. Романов С. Ю. Обман как способ преступной деятельности : дисс. канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. Ю. Романов. – Х., 1998. – 199 с.
7. Справа № 576/790/17 [Електронний ресурс] // Вирок Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 27.12.2017 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/71258147>.
8. Зінченко І. О. Про поняття шантажу в кримінальному праві / І. О. Зінченко, І. В. Самощенко // Кримінальне право України. – 2006. – № 9. – С. 3-8.
9. Справа № 2020/7705/2012 [Електронний ресурс] // Вирок Комінтерновського районного суду м. Харкова від 06.06.2013 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/32942824>.
10. Справа № 489/8482/14-к [Електронний ресурс] // Вирок Ленінського районного суду м. Миколаєва від 06.05.2015 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/44029212>.
11. Справа № 522/12410/15-к [Електронний ресурс] // Приморського районного суду м. Одеси від 23.04.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73743400>.
12. Справа № 263/2269/17 [Електронний ресурс] // Вирок Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 11.10.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/77050094>.
13. Справа № 591/3443/17 [Електронний ресурс] // Вирок Зарічного районного суду м. Суми від 26.09.2018 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76714465>.
14. Справа № 548/33/17 [Електронний ресурс] // Вирок Хорольського районного суду Полтавської області від 01.02.2017 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64463256>.
15. Справа № 0308/9191/12 [Електронний ресурс] // Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.07.2016 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/59090312>.
16. Справа № 0614/3005/2012 [Електронний ресурс] // Вирок Апеляційного суду Житомирської області від 22.06.2016 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/58467486>.
17. Справа № 694/426/13-к [Електронний ресурс] // Вирок Звенигородського районного суду Черкаської області від 19.11.2014 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41442051>.
18. Справа № 1202/3965/2012 [Електронний ресурс] // Вирок Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від 22.05.2014 р. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/38938842>.

References:

1. Sprava No. 369/14321/17 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Apeliatsiinoho sudu Kyivskoi oblasti vid 20.06.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74796847>.
2. Sprava No. 592/7803/18 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Kovpakivskoho raionnoho sudu m. Sumy vid 03.10.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76890496>.
3. Sprava No. 727/6661/15-k [Elektronnyi resurs] // Postanova VSU KKS vid 6.03.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670494>.
4. Sprava No. 576/790/17 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Hlukhivskoho miskraionnoho sudu Sumskoj oblasti vid 27.12.2017 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/71258147>.
5. Sprava No. 161/14645/13-k [Elektronnyi resurs] // Lutskyi miskraionnyi sud Volynskoi oblasti vid 26.04.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73661853#>.
6. S. Yu. Romanov, Obman kak sposob prestupnoi deiatelnosti : dysc. kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / S. Yu. Romanov. – Kh., 1998. – 199 p.

7. Sprava No. 576/790/17 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Hlukhivskoho miskraionnoho sudu Sumskoi oblasti vid 27.12.2017 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/71258147>.
8. I. O. Zinchenko, Pro poniattia shantazhu v kryriminalnomu pravi / I. O. Zinchenko, I. V. Samoshchenko // Kryriminalne pravo Ukrainy. – 2006. – No. 9. – Pp. 3-8.
9. Sprava No. 2020/7705/2012 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Kominternovskoho raionnoho sudu m. Kharkova vid 06.06.2013 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/32942824>.
10. Sprava No. 489/8482/14-k [Elektronnyi resurs] // Vyrok Leninskoho raionnoho sudu m. Mykolaieva vid 06.05.2015 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/44029212>.
11. Sprava No. 522/12410/15-k [Elektronnyi resurs] // Prymorskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 23.04.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73743400>.
12. Sprava No. 263/2269/17 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Zhovtnevoho raionnoho sudu m. Mariupolia Donetskoï oblasti vid 11.10.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/77050094>.
13. Sprava No. 591/3443/17 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Zarichnoho raionnoho sudu m. Sumy vid 26.09.2018 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76714465>.
14. Sprava No. 548/33/17 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Khorolskoho raionnoho sudu Poltavskoi oblasti vid 01.02.2017 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64463256>.
15. Sprava No. 0308/9191/12 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Lutskoho miskraionnoho sudu Volynskoi oblasti vid 21.07.2016 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/59090312>.
16. Sprava No. 0614/3005/2012 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Apeliatsiinoho sudu Zhytomyrskoi oblasti vid 22.06.2016 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/58467486>.
17. Sprava No. 694/426/13-k [Elektronnyi resurs] // Vyrok Zvenyhorodskoho raionnoho sudu Cherkaskoi oblasti vid 19.11.2014 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/41442051>.
18. Sprava No. 1202/3965/2012 [Elektronnyi resurs] // Vyrok Anratsytovskoho miskraionnoho sudu Luhanskoi oblasti vid 22.05.2014 r. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/38938842>.